

பாரதிதாசனும் சிறுவர் கல்வியும் பெண் முன்னேற்றமும்
சீதா லட்சுமி
தேசியக் கல்விக்கழகம்,
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம், சிங்கப்பூர்

Many scholars have been carving and shaping the society for ages in the Tamil community. Among them, Bharathidasan, a servant of Bharati, created a great number of literatures in various genres with the ideas of his Guru and his own ideas. Looking at the facilities during his lifetime, it is a surprising question that how he created so much literature especially in Kannal Tamil in such a way as to attract everyone. Considering the length of the article, the writer expresses his opinion here with some of his songs. That is, he gives his opinion on how Bharathidasan's influence is today.

முன்னுரை

தமிழ்ச்சமூகத்தில் காலங்காலமாக அறிஞர்கள் பலர் சமூகத்தைச் செதுக்கி வடிவமைத்துவருகின்றனர். அவர்களில் பாரதியின் தாசனான பாரதிதாசன் தமக்கென ஒரு சித்தாந்தப்பாதையை வகுத்துக்கொண்டு தமது குருவின் கருத்துகளையும் தமது சுய கருத்துகளையும் கொண்டு அதிகமான இலக்கியங்களைப் பலவகைகளில் படைத்துள்ளார். இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த வசதிகளை நோக்கும்போது இவர் எப்படி இத்தனை இலக்கியங்களை அதிலும் அனைவரையும் கவரும் வகையில் கன்னல் தமிழில் படைத்தார் என்பது வியப்புக்குரிய கேள்வியாகும். கட்டுரையின் அளவு கருதி இங்கு அவரது சில பாடல்களைக்கொண்டு கட்டுரையாளர் தம் கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். அதாவது பாரதிதாசனின் தாக்கம் இன்று எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்று தம் கருத்தைக் கூறுகிறார்.

பாரதிதாசன் கனவை நனவாக்கும் சொல்திறம் படைத்தவர்

பாரதிதாசன் தமிழையும் சமூக முன்னேற்றத்தையும் தம் இரு கண்களாக எண்ணி வாழ்ந்தவர். அவை இரண்டு குறித்தும் தொடர்ந்து தம்மை மேம்படுத்தியதுடன் முன்னேற்றங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார். அவற்றின் விளைவுகளை நாம் இன்று நேரடியாகக் காண்கிறோம் என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி.

எண்ணமே எல்லாம்! உள்ளமே அதற்கு ஆதாரம்!

பாரதிதாசன் வழிபாட்டுக் கவிதைகள் முதல் சமூக மேம்பாட்டுக் கவிதைகள், காவியங்கள் எனப்பலவகை இலக்கியங்களைப் படைத்து எழுதியுள்ளார். அவ்வகையில் அவரது பக்திப்பாடல்களில் ஒன்றின் சில அடிகளைப் பார்ப்போம்.

“சென்று சென்று பழி பாவத்தில் விழாதே

செல்வாக்கை யெண்ணிப் பிறர்கையில் தாழாதே” (பாரதிதாசன், மயிலம் சுப்பிரமணியர் துதியமுது என்ற தலைப்பிலான பாடல்(<https://www.tamilvu.org/slet/19100/19100pd1.jsp?bookid=146&pno=7>)). என்று ‘நெஞ்சுக்கு

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நீதி கூறும் பகுதியில் சரணத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கூறுகிறார். 'மனம் ஒரு குரங்கு' என்பது அனைவரும் அறிந்ததே.. அதனால்தான் அதைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக இன்றியமையாதது. அது, தான் விரும்பும்வகையில் தானே பயணம் செய்யும்போது, "கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா? கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா?" என்று பாடல் வருகிறது. எனவே நல்ல வழியில் செல்லும் மனம் எப்போதும் சிறந்து விளங்கும் . இன்றைக்கு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் உலக மயமாக்க உலகில் ஒருவர் தவறிழைத்திடப் பல வழிகள் உள்ளன. சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலைகள் போன்றன பல சிக்கல்களையும் எதிர்ப்புகளையும் சந்திக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் . இந்த வேகமானதொரு வாழ்க்கைச்சூழலில் நாம் தொடர்ந்து நல்வழியில் செல்வது அவசியமானது. ஆனால், "ஒன்று கேள் மனமே!" என்ற பல்லவியில் "இன்று தொட்டு நீ ஒருவழி நின்று நல்ல சுகமணுகிட ஒன்று கேள் மனமே!" என்று அனுபல்லவியுடன் அவர் முன்பு கூறப்பட்ட சரணத்தைப்பாடுகிறார்.

சிறுவர் கல்வி, மேம்பாடு

ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் அந்நாட்டின் மாணவர்களையும் இளையர்களையும் பொறுத்து அமையும். அவ்வகையில் இந்த இரு சாராரையும் மேம்படுத்த வேண்டியது பெற்றோர், ஆசிரியர், சுற்றுப்புறத்தில் வாழ்வோர், சமூகத்தலைவர்கள் ஆகியோரின் பங்காகும். அதனால்தான், "ஒரு கிராமமே ஒரு குழந்தையை வளர்த்தெடுக்கிறது!" என்று பெரியோர் கூறியுள்ளனர். இது இன்றும் என்றும் முற்றிலும் உண்மைதான்!

"விளையும் பயிர் முளையிலே" என்றும் "எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவராவது தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே", "இளங்கன்று பயமறியாது", "தாய் எட்டடி பாய்ந்தால் குட்டி பதினாறடி பாயும்", "ஐந்தில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையுமா?" என்பது நாம் வாசித்த அறிவுதரும் கவிதை அடிகள்.

"செடி முளை விடுவதிலேயே அதன் எதிர்காலத்தைப் பார்க்கலாம்" என்பது நம் முன்னோர் வாக்கு. ஆனால் இன்று அது ஆரம்பத்தில் சரியாக விளையாவிட்டாலும் இடையில் உரிய உரத்தையும் நீரையும் சூரிய வெளிச்சத்தையும் தந்தால் அது சிறப்பாக முன்னேறும் என்பதை இன்று நாம் அறிகிறோம். அண்மையில் சிங்கப்பூரில் அதன் பிரதமரும் நிதி அமைச்சருமான லாரன்ஸ் வோங்(Lawrence Wong, 2024)¹⁸ ஆகஸ்டு 2024 அன்று தமது தேசிய தினப் பேரணியில்,

"Where we do not pigeonhole, or typecast people based on their backgrounds or the schools they go to.

Where everyone can strive and excel, take pride at what they do, and be recognised for their efforts and work.

Together we can make this happen.

So to all our youths, I encourage you to make full use of the opportunities ahead of you. No matter what your start point in life, you have the chance to go as far as you want in your chosen field. We will be there to support you and cheer

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

for you as you chase your rainbow!", "Whatever the start points, we will help everyone to learn, develop and grow, and realise your full potential."

என்று இளையர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் தெரிவித்தார். அதாவது, மாணவர்களின் கனவுகளை நனவாக்கி வாழ்வில் பெற வழி வகுக்கும் முன்னேற்றத்தைப் பற்றிக் கூறும்போது மாணவர்கள் எத்தகு தூழலில் இருந்து வந்தாலும் அவர்கள் முன்னேற அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தருவது, அவர்களுக்குள் உள்ள திறன்களை மேம்படுத்தி உயர்த்துவது பற்றித் தெரிவித்துள்ளார். சிங்கப்பூரின் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் அவர்களது தொடக்கம் அல்லது ஆரம்பம் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தாலும் எதுவாக, எவ்வாறாக இருந்தாலும் அவர்கள் நன்கு கற்கவும், மேம்படவும் தொடர்ந்து முன்னேறவும் தம் முழுமையான ஆற்றலை (உள்ளார்ந்த ஆற்றலை) அடையவும் உதவும் வகையில் தரமான கல்வி கிடைக்க வழிகள் செய்யப்படும் என்று வசந்தம் தொலைக்காட்சியிலும்(01.09.2024 மாலை) இடம்பெற்ற செய்தியின் கருத்தையும் கொண்ட நம்பிக்கையுடனும் அவரது செய்தியும் ஊக்குவிப்பும் சவால் மிக்க பின்னணியைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்குப் பெரும் கலங்கரை விளக்கமாக அமையும். வீட்டில் அல்லது சயமாகவே முன்னேறிய தலைமுறையினரைக்கொண்டு குடும்பங்களில் வாழும் பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டுதல் அல்லது அதிக வழிகாட்டுதல் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. ஆனால், வாழ்வில் சவால் மிக்க பின்னணியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அத்தகு வாய்ப்பு வசதி இயல்பாக அமையாத நிலையில், அவர்கள் மிகவும் விழிப்பாகவும் வழி தெரியாத நிலையிலும் தம் நிலையைப்பற்றிச் சிந்தித்தபடி இருப்பார்கள். சிலர் அத்தகு விழிப்புநிலை பற்றிச் சிந்திக்காமலும் இருப்பார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் சோகத்தையும் வறுமையையும் சிக்கலையும் தினமும் சந்திப்பவர்கள். அத்தகையவர்களுக்கு எப்போதும் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தாலும் எப்படி முன்னேறுவது என்று தெரியாது உள்ளத்தளவிலும் சிந்தனையளவிலும் தவிப்பர். அவர்கள் கையை ஊன்றிக் கரணம் போட எண்ணினாலும் அவர்களுக்கு அவர்களைப் புரிந்து வழிகாட்டுபவர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். இன்று ஆசிரியர்கள் அத்தகைய உதவியையும் ஊக்குவிப்பையும் ஆலோசனையையும் தருகின்றனர். தம்மை உயர்த்திய ஆசிரியர்களை இம்மாணவர்கள் நன்றியுடன் நினைத்துத் தாமும் பிறருக்கு உதவுகின்றனர். இதனால் ஒரு தலைமுறையே எளிதில் முன்னேற வழி கிடைக்கிறது. இது சிங்கப்பூரில் நிதர்சனமான உண்மை. எனினும் மாணவர்களுக்குப் பள்ளிக்கு வெளியிலும் உதவிகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதையும் நாம் குறிப்பிடலாம்.. அத்தகையவர்களுக்கு உதவும்போது அவர்கள் பேரலை போன்று தம் திறமைகளை வெளிக்காட்டிச் சமூகத்தில் தமக்கென ஒரிடத்தைப் பெற முனைவர் என்பது வெள்ளிடை மலை. இது சிங்கப்பூர் போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் வாழும் மாணவர்களுக்கும் இளையர்களுக்கும் மட்டுமல்ல; உலகின் எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் சித்தாந்தமாகும் ஆகும். இதுதான், ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் வாழ்க்கை கற்றுத்தரும் உன்னதப்பாடம். எனவே அனைவரும் இணைந்து சிறுவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். நன்கு படிப்பவர்களை உயர்த்துவதுடன் நன்கு படிக்க வசதிவாய்ப்புகள் இல்லாதவர்களுக்குக் கூடுதலாக உதவி அவர்களையும் உயர்த்த வேண்டும். இதனால் சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லோரும் எல்லாமும் பெறும் நிலை வரும்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மேலே கூறியது ஒரு புறமிருக்க, இன்றைய சிறுவர்களும் சிறுமியர்களும் எவ்வாறு தம்மைப் படிப்பிலும் பிற திறன்களிலும் மேம்படுத்தி உயர வேண்டும் என்று ஒரு திட்டத்தையும் பாரதிதாசன் தெரிவித்துள்ளார். அது ஒவ்வொரு பெற்றோரும் அறிந்து தம் பிள்ளையை வளர்க்க உதவும் பிள்ளை வளர்ப்புத் தேற்றமாகும்.

இதோ அந்தப் பாடல் வருமாறு:

“இன்று குழந்தைகள் நீங்கள் - எனினும்
இனி இந்த நாட்டினை ஆளப்பிறந்தீர்!
(இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்)
நன்றாய்ப் படியுங்கள்! நாட்டின் குழந்தைகள்
ஒன்றாய் இருங்கள் உயர்வினை எண்ணுங்கள்
(இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்)
குன்றினைப் போல் உடல்வன்மை வேண்டும்!
கொடுமை தீர்க்கப் போராடுதல் வேண்டும்!
தின்றதையே தின்று தெவிட்டுதல் இல்லாமல்
அன்றன்று வாழ்வின் புதுமை காண வேண்டும்!
(இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்)
பல்கலை ஆய்ந்து தொழில் பல கற்றும்
பாட்டின் சுவைகாணும் திறமையும் உற்றும்
அல்லும் பகலும் இந்நாட்டுக்கு உழைப்பீர்கள்!
அறிவுடன் ஆண்மையைக் கூவி அழைப்பீர்கள்!
சிறுவர்கள் சிறுமியர் என்று இருபால் -

(இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்)” பாரதிதாசன், இசையமுது, சிறார் பொறுப்பு என்ற தலைப்பிலான கவிதை).

இங்கே இன்று ஏடு தூக்கிச்செல்லும் சிறுவர்தாமே நாம் என்று மாணவர்கள் சிந்திக்கக்கூடாது என்பதால், “நீங்கள்தாம் நாட்டை ஆளப்போகிறீர்கள்!” என்றும், “அதற்காக நீங்கள் பல்வேறு திறன்களைக் கலைகள்வழியே பெற்று உயர வேண்டும்” என்று கூறுகிறார். அன்பாக இனிய சொற்களின் வழியே தம் பாடலைப் பாடியுள்ள பாரதி தாசன் ஆண்மை என்பது ஆண்களுக்கு மட்டும் அல்ல பெண்களுக்கும் உள்ளது என்பதை எடுத்துக்கூறும்வகையில், “அறிவுடன் ஆண்மையைக் கூவி அழைப்பீர்கள்!” என்கிறார்.

“நன்றாய்ப் படியுங்கள்! நாட்டின் குழந்தைகள்
ஒன்றாய் இருங்கள் உயர்வினை எண்ணுங்கள் !” என்று சொல்லும்போது நன்கு படிப்பதால் ஒரு நாட்டின் குழந்தைகள் நாட்டை மேம்படுத்தும்வகையில் ஒற்றுமை எனும் பண்பைக் கைக்கொள்ளவும், அத்தகையவர்கள்தாம் உள்ளூர்தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் என்ற சிந்தனையைக்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கொண்டு இன்னும் உயர முடியும் என்பதையும் ஈண்டு எடுத்துக்கூறுகிறார். ஒரு நண்பராகவும் ஆசிரியராகவும் சமூகத் தலைவராகவும் பிள்ளைகளுக்குப் புரியும்வகையில் இப்பாடலை இயற்றியுள்ளார். மேலும் அவரது நாடு நோக்கிய பரந்த உள்ளமும் பார்வையும் இங்கும் தென்படுகிறது. இத்தகு பாடல்களை உலகில் எந்தப் பகுதியில் வாழும் தமிழரும் தம் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லி அவர்களை வளர்க்கும்போது அவர்கள் வாழும் நாடுகளுக்குத் தமிழ்ப்பிள்ளைகளின் சீரிய பங்களிப்புக் கிடைக்கும். இதனால் நாட்டை உருவாக்கும் பண்புகளை அவர்கள் பெற்றுத் தம்முடன் வாழும் பல்லினத்தவர்களுக்கும் பெரும் சேவை ஆற்ற இயலும் என்பது கட்டுரையாளரின் திடமான நம்பிக்கை.

சிங்கப்பூரில் நற்பண்பு, குடியியல் கல்வி (Character and Citizenship Education-CCE) என்பது மாணவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. தொடக்கப்பள்ளியில் இப்பாடம் அவ்வம்மாணவரின் தாய்மொழிக்கல்விப் பாடத்துக்கான மொழி(தாய்மொழி) வழியாகவும் உயர்நிலைப்பள்ளியில் ஆங்கிலமொழி வழியாகவும் கற்றுத்தரப்படுகிறது. மேலும், ஒவ்வோர் ஆசிரியரும் ஒரு நற்பண்பு குடியியல் கல்வி ஆசிரியர் (Every teacher is a CCE Teacher! என்று கல்வியாளர்களுள் விதைக்கப்படும் கருத்தும் ஈண்டு நினைவுகூரத்தக்கது என்பதுடன் பெற்றோருக்கும் அது பொருந்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழர் ஒற்றுமை நோக்கிய குரல் என்ற பாடல் தமிழர் எண்ணிக்கையில் பலர் என்றிருப்பினும் உள்ளத்தால் ஒன்றுபடும் நாள் எந்நாளோ என்று எண்ணும் காலம் பற்றிப் பேசப்படுகிறது. அது நேர்வழியில் சென்று உயரும் நாள் எந்நாளோ என்று எண்ணி உள்ளம் உவகை கொள்ளும் நாள் குறித்துப் பேசுகிறார்.

“எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்
மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு!
எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார்
இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே!”

(பாரதிதாசன், <https://www.tamilvu.org/courses/degree/c011/c0114/html/c0114405.htm>)

என்று பாடும் இடத்தில்

“வெங்கொடுமைச் சாக்காட்டில் விளையாடும்
தோள் எங்கள் வெற்றித் தோள்கள்!
கங்கையைப் போல் காவிரி போல் கருத்துக்கள்
ஊறும் உள்ளம் எங்கள் உள்ளம்!
வெங்குருதி தனிற்கமழ்ந்து வீரஞ்செய்கின்ற
தமிழ் எங்கள் மூச்சாம்!”

என்று வரும் பகுதியில் அவரது பெருங்கனவு இங்கு வெளிப்படுகிறது. உடல் உறுதியுடன் எப்போதும் வெற்றி எனும் மனநிலையையும் உடையவர்கள், காட்டாறுபோல் ஓடும் இந்திய நதிகளின் நீர்போல் கருத்துகள் பல நிலைகளிலும் வந்து வாழும் என்கிறார். அவர் இங்கே உடல் உறுதி, மன வலிமை, ஒற்றுமை வலிமை, வாழ்வின் எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி நோக்கி வாழும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மணப்பாங்கு என்று தமிழர்களின் மணப்பாங்கினையும் குணப்போக்கினையும் வரையறுத்துக் காட்டுகிறார். கங்கையையும் காவிரியையும் இணைக்கும் பாங்கில் நாட்டையும் அதன் பல தனித்துவச் சிறப்புகளையும் இங்கே இணைத்துக்காட்டுகிறார். இது அவரது பரந்த பார்வையையும் உள்ளத்தையும் காட்ட மறவவில்லை. அது மட்டுமல்ல,

“கங்கை நதிப்புறத்துக் கோதுமைப் பண்டம்

காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்வோம் !”(தம் குருநாதர் பாரதியைப்போல் திடமான, தீர்க்கமான சிந்தனையையும் அவர் கொண்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கே இந்தப்பாடலை நாம் இரு வகைகளில் பொருள் கொள்ளலாம். இன்றைய தொழிலாளர்களைப் பாராட்டும்வகையில் இதைப் பரிசாகப் பாடலாம். ஏனெனில் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இடம்பெற்றுள்ள பெரும்பாலான கட்டடங்களும் பாலங்களும் ஆரம்பகாலக் கட்டமைப்புகளும் நகர மாதிரிகளும் பல்வேறு தொழிலாளர்களால் கட்டப்பட்டவை. இன்றும் புலம் பெயர்ந்த நாடுகளில் வாழ்வோர் பல நல்ல வசதிகளைப் பெற்றிருந்தாலும் ஆரம்பகாலத்தில் அங்கு வந்த மக்கள் தம் உடலுழைப்பால் அத்தனை வளங்களையும் உருவாக்கிச்சென்றதை இன்றும் வரலாறு பறை சாற்றும் அவ்வகையில் இந்தப்பாடல்களைத் தேசியக்கல்விக்காக நாம் பயன்படுத்தலாம்.

வேறு ஒரு வகையில் ஒரு நாட்டின் வளங்களை எண்ணிப் பெருமிதம் கொள்ள இப்பாடல்களை நாம் ரசிக்கலாம். அதற்கு அப்பால் இந்தப் பாடல்களைப் பயன்படுத்தி இளம் பெற்றோரிடம் அவர்களுடைய குழந்தைகளை அவர்கள் எவ்வாறு வளர்த்தால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் தம் பெற்றோரையும் பெரியோரையும் எண்ணி மதித்து வாழ்வார்கள் என்று உணர அல்லது அறிய விளக்கலாம். அவ்வாறு விளக்கும்போது சொல் சொல்லாக அல்லது அடி அடியாக விளக்கும்போது பெரும் பயன் கிட்டும். இதற்கு அடுத்த நிலையில் பள்ளிகளில் சிறுவர்களுக்கு இந்தப்பாடலைக் கற்றுத்தரும்போது முதலில் பாடலைக் கேட்கவும் பிறகு பார்க்கவும் வைத்துச் சொல்லித்தரலாம். இதில் பாவேந்தரின் அழகிய சொற்களும் தொடர்களும் பாச்சுவையும் அவற்றுக்கு உயிர் தந்த பாடகர் டி எம் சுவந்தர்ராஜனும் அதனை இதமாக மனத்தில் பதிய வைக்கும் இசையமைப்பாளர்கள் சங்கர், கணேஷ் இருவரும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

“சித்திரச்சோலைகளே,

உமை நன்கு திருத்த இப்பாரினிலே,

எத்தனை தோழர்கள் இரத்தம் சொரிந்தனரோ

உங்கள் வேரினிலே”

என்று வரும் அடிகளில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் மிகவும் கவனமாகச் செய்யப்பட்ட தங்கச்சங்கிலியில் வைத்துப் பதிக்கப்பட்ட இரத்தினக்கற்கள் எனலாம். கண்ணை மூடிக்கொண்டு கேட்கும்போது இதமாகப் பல செய்திகளை இதயத்துக்குள்ளும் சிந்தைக்குள்ளும் கூர்மையாகத் தள்ளும் வகையில் பல அடிகள் இங்கு அமைந்துள்ளன.

எடுத்துக்காட்டுக்குப் பின்வரும் பகுதியைப் பார்க்கும்போது இன்று வாழ்க்கை நன்றாக உள்ளது. ஆனால் அன்று? எதுவும் எளிதில் வந்துவிடவில்லை. மக்கள் இரத்தத்தை விட்டு உங்கள்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வேரில் வலுவைச் சேர்த்து இன்று சோலையாக்கியுள்ளனர் என்றால் அடித்தளம் மிகவும் அவசியம். அதை மிகவும் ஆணித்தரமாக எடுத்துச்சொல்லும் வகையில் அமைந்துள்ளது.. மேலும் எந்த ஒன்றுக்கும் ஆரம்ப வளர்ச்சி மிகவும் அவசியம் ஒரு குழந்தை என்றால் ஆரம்பகாலம் அதன் வளமான வாழ்க்கையை வடிவமைக்கும் காலம். அதனால்தான் பெற்றோர், “ஈ கடிக்காமல் எறும்பு கடிக்காமல் உன்னை வளர்த்தேன்” என்றார்கள். ஏனெனில் பேசத்தெரியாத அல்லது எண்ணியதை எடுத்துச்சொல்லத்தெரியாத வயதில் நம்மைப் பார்த்துக்கொண்டவர்கள் பெற்றோர். இதை மறந்துவிடுவது இயல்பு. இதனால் தானே எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று எண்ணும் மனநிலை வந்துள்ளது. இதற்குக் காரணம் நன்றி உணர்வு இல்லாமை அல்லது மனித நேயம் இல்லை எனலாம். எனவே இந்த அடிகளில் ஆரம்பம் அவசியமானது. அது சரியாக இல்லை என்றால் எதுவும் சரியாக அமையாது என்ற கருத்தை மாணவர்களும் ஏன் அவர்களது பெற்றோரும் இதை உணர்ந்துகொள்வர்.

“உமை நன்கு திருத்த இப்பாரினிலே முன்னர்
எத்தனைதோழர்கள்
ரத்தம்சொரிந்தனரோ
உங்கள்வேரினிலே...
உங்கள்வேரினிலே”...

இங்கே இரத்தம் சொரியப்பட்டது என்கிறார்கள். அது எந்த அளவுக்கு ஆழமான சொல் என்பதை மனிதரை மதிக்கும் பாங்கிற்குப் பெரும் எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்லலாம். விரும்பிச் சொரியப்பட்ட இரத்தம் எதிர்காலத்துக்குப் பெரும் வளப்பத்தை உருவாக்க வழி செய்துள்ளது. ஒரு கிணற்றில் நீர் வற்றிவிட்டால் அல்லது நீர் கீழே போய்விட்டால் தூர் வார வேண்டும் என்கிறார்கள். ஒரு குளம் வற்றிவிட்டாலும் அதில் உள்ள குப்பைகளை நீக்கி ஒழுங்கு செய்தால் மழை வரும்போது நீரைச் சேமிக்கலாம். இவ்வாறு தான் கம்மாய்களும் மதகுகளும் நீர்த்தேக்கங்களும் ஏரிகளும். இவை அனைத்தும் நம் முன்னோரின் சேமிக்கும் பழக்கத்துக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுக்.

அதுபோல் எந்திரங்களைப் பற்றிக் கூறும்போது, செம்மையான அடைமொழியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாரதிதாசன்.

“ஆர்த்திடும் யந்திரக் கூட்டங்களே
உங்கள் ஆதி அந்தம் சொல்லவோ
நீங்கள் ஊர்த் தொழிலாளர் உழைத்த உழைப்பில்
உதித்தது மெய் அல்லவோ?
உதித்தது மெய் அல்லவோ?”

எந்திரக்கூட்டங்கள் ஏதோ போர்க்களக்கூட்டம் மாதிரி அல்லது அணிவகுத்துவரும் இராணுவ வீரர்கள்போல் ஆர்த்துவரும் எந்திரக்கூட்டக்களைக் குறிப்பிடுகிறார். அவை சார்ந்த நதி மூலத்தையும் ரிஷி மூலத்தையும் எடுத்துக்கூறும் வகையில் “உங்கள் ஆதி அந்தம் சொல்லவோ?” என்று

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கூறுகிறார். “நீங்கள் ஊர்த் தொழிலாளர்” என்று கூறும்போது இங்கே வழக்கமாக நாம் ஊர் என்று கூறும் பூர்வீக ஊர் சார்ந்த தொழிலாளர்கள் உழைத்ததை நான் உணர முடிகிறது. இதயத்தைத்தொடும் அடிகளைக்கொண்ட பாடல் இது. இது ஒரு சமூகம் எப்படிச்சுயமாக முன்னேறவும் தன் முன்னோரை மதிக்கவும் வேண்டும் என்று எடுத்துக்கூறும் பாடல் எனலாம்.

“சித்திரச் சோலைகளே
உமை நன்கு திருத்த இப்பாரினிலே
சித்திரச் சோலைகளே
உமை நன்கு திருத்த இப்பாரினிலே
முன்னர் எத்தனை தோழர்கள்
ரத்தம் சொரிந்தனரோ
உங்கள் வேரினிலே...
உங்கள் வேரினிலே...
தாமரை பூத்த தடாகங்களே
உமை தந்த அக்காலத்திலே
தாமரை பூத்த தடாகங்களே
உமைத் தந்த அக்காலத்திலே
எங்கள் தூய்மைச் சகோதரர்
தூர்ந்து மறைந்ததைச் சொல்லவோ ஞாலத்திலே
சொல்லவோ ஞாலத்திலே?
சித்திரச் சோலைகளே
உமை நன்கு திருத்த இப்பாரினிலே
முன்னர் எத்தனை தோழர்கள்
ரத்தம் சொரிந்தனரோ
உங்கள் வேரினிலே...
உங்கள் வேரினிலே...
ஆர்த்திடும் யந்திரக் கூட்டங்களே
உங்கள் ஆதி அந்தம் சொல்லவோ?
நீங்கள் ஊர் தொழிலாளர் உழைத்த உழைப்பில்
உதித்தது மெய் அல்லவோ?
உதித்தது மெய் அல்லவோ?..
தாரணியே தொழிலாளர் உழைப்புக்கு
சாட்சியும் நீயன்றோ?
பசி தீரும் என்றால் உயிர் போகும் எனச் சொல்லும்
செல்வர்கள் நீதி நன்றோ?
செல்வர்கள் நீதி நன்றோட

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

சித்திரச் சோலைகளே
உமை நன்கு திருத்த இப்பாரினிலே
முன்னர் எத்தனை தோழர்கள்
ரத்தம் சொரிந்தனரோ
உங்கள் வேரினிலே...
உங்கள் வேரினிலே...
கீர்த்தி கொள் போகப் பொருட்புவியே
உன்றன் கீழிருக்கும் கடைக்கால்
எங்கள் சீர் தொழிலாளர் உழைத்த உடம்பிற்
சிதைந்த நரம்புகள் தோல்
நீர்கனல் நல்ல நிலம்வெளி காற்றென
நின்ற இயற்கைகளே
உமைச் சாரும் புவிப் பொருள் தந்ததெவை
தொழிலாளார் தடக் கைகளே
நித்தம் திருத்திய நேர்மையினால்
மிகு நெல்விளை நன்னிலமே
உனக்கெத்தனை மாந்தர்கள்
நெற்றி வியர்வை இறைத்தனர் காண்கிலமே
மாமிகு பாதைகளே
உமை இப்பெரு வையமெலாம் வகுத்தார்
அவர் ஆமை எனப் புலன் ஐந்தும் ஒடுங்கிட
அந்தியெலாம் உழைத்தார்”

என்று இப்பாடலில் ஒரு நாட்டின் சாலைகள் நம்மை அந்நாட்டை உள்பகுதிகளோடு இணைப்பதுடன் வெளிப்பகுதிகளை மட்டும் இணைக்கும்வகையில் விரைவுச்சாலைகளாகவும் தமிழகத்தில் சொல்வதுபோல் *பைபாஸ்*(Bypass roads) சாலைகளாகவும் பொறியியலாளர்களின் சிந்தனையில் உதித்த திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் தொழில் மன்னர்களாகவும் உழைத்தவர்களைப் பற்றிப் பேசும் பகுதி எண்ணி எண்ணி இறும்புது எய்த வைக்கும் அடிகள் எனில் மிகையில்லை.

பெண்ணும் கல்வியும் முன்னேற்றமும்

இன்று ஆணும் பெண்ணும் ஒருவருக்கொருவர் இளைத்தவர்கள் இல்லை என்பதுடன் இரு பாலாரும் சமம் என்று கூறப்படுகிறது. இது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நடைமுறையில் காணும் நனவாக உள்ளது. எனினும் இது கனவாக இருந்த காலத்திலும் அவ்வாறு கனவு காண்பதற்கு முன்னும் எத்தனையோ பெண் குழந்தைகளும் சிறுமியரும் பதின்மவயதுப் பெண்களும் திருமணமான அன்னையரும் முதிய பெண்களும் பலவகைகளில் துன்பப்படும் துன்புறுத்தப்படும் உயிரையும் மானத்தையும் மதிப்பையும் சுய சிந்தனையையும் இழந்து அடிமைகளாகவும் நடைபிணங்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர் என்பதை நாம் மறக்க இயலாது. அவ்வகையில் கல்வி என்ற ஓர் ஆயுதம் பெண்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தைத் தந்து அவர்களைப் பற்றிய அவர்களின்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கனவுகளையும் சமூகத்தின் கனவுகளையும் நனவாக்கியுள்ளது. மேலும் பெண் கல்வி பெண்களுக்கு முன்னேற்றத்தைத் தந்தாலும் ஆண்களும் முன்னேறிய நாடுதான் சிறந்த நாடாகத் திகழும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே ஒரு வண்டிக்கு இரண்டு மாடுகள்போன்று ஒரு நாணயத்துக்கு இரு பக்கங்கள் போன்று ஒரு குடும்பத்துக்குக் கணவனும் மனைவியும் போன்று இந்த உலகிற்கு ஆணும் பெண்ணும் தேவை என்பதுடன் இருவரும் சம நிலையில் வாழும்போது உலகம் உய்யும் என்றும் துணியலாம்.

இங்கே ஒரு தந்தை தன் மகளைப்பார்த்துப் படிக்கச்செல்லுமாறு அமைந்த கவிதை பாடலாகக் கேட்டு மகிழும் வகையில் இணையத்தில் உலா வருகிறது.

“தலைவாரி பூச்சூடி உன்னைப் “பாட
சாலைக்குப் போ!”

பாட சாலைக்குப் போ!என்று சொன்னாள் உன் அன்னை!

தலைவாரி பூச்சூடி உன்னைப் “பாட
சாலைக்குப் போ!”

பாட சாலைக்குப் போ!என்று சொன்னாள் உன் அன்னை!

சிலைபோலே ஏன் அங்கு நின்றாய்?

சிலைபோலே ஏன் அங்கு நின்றாய்? - நீ

சிந்தாத கண்ணீரை ஏன் சிந்துகின்றாய்?

நீ சிந்தாத கண்ணீரை ஏன் சிந்துகின்றாய்?

தலைவாரி பூச்சூடி உன்னைப்

“பாடசாலைக்குப் போ!” என்று சொன்னாள் உன் அன்னை!

விலைபோட்டு வாங்கவா முடியும்

கல்வி கல்வி! கல்வி

கல்வி விலைபோட்டு வாங்கவா முடியும்?

கல்வி வேளைதோறும் கற்று வருவதால் படியும்!

கல்வி வேளைதோறும் கற்று வருவதால் படியும்!

மலைவாழை அல்லவோ கல்வி?

மலைவாழை அல்லவோ கல்வி? - நீ

“நீ வாயார உண்ணுவாய்

நீ வாயார உண்ணுவாய் போ என் புதல்வி

நீ வாயார உண்ணுவாய் போ என் புதல்வி

தலைவாரி பூச்சூடி உன்னைப் “பாட

சாலைக்குப் போ!” என்று சொன்னாள் உன் அன்னை!”

என்று பாடும்போது அதைப் பாடிய பாடகர் சீர்காழி எஸ் கோவிந்தராஜன், பாடலின் பொருளுக்கு ஏற்பக் குரலில் பலவகை உணர்வுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறார். அங்கே பெண் பிள்ளை என்றாலும் தாயின் சொல்லை முன்னே எடுத்துக்காட்டும்போது பாரதிதாசனின் பெண் மீதான மதிப்பையும் தாயின் மீதான கரிசனத்தையும் அறிய முடிகிறது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“சிலை போலே ஏன் அங்கு நின்றாய்?” என்று கேட்கும்போது ஒரு தந்தையின் மகளைப் பற்றிய பார்வை நோக்கைப் பற்றியும் அறிய முடிகிறது. இருப்பினும் தன் பெயரைக்காக்கும் மகள் என்ற வகையில் ‘புதல்வி’ என்று மதிப்புடன் அவளை அழைக்கிறான். பாரம்பரிய நோக்கில் வளரும் அம்மகளைப் பாரம்பரிய முறையில், ‘தலைவாரி, பூச்சூடிய மகள்’ என்று காட்டும்போது அங்கே பெண்கள் எவ்வளவு முன்னேறினாலும் பண்பாட்டை மறக்கக்கூடாது என்று கூறும் நிலையும் உள்ளீடாகத் தெரிகிறது. இது சமூகத்தின் மறைமுகமான எதிர்பார்ப்பு என்று பாரதிதாசன் காட்டுவதை உணர முடிகிறது.

கல்வியை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது என்று கூறும் கவிஞர், தந்தை வழியே அண்டை வீட்டுப்பெண்களுடன் போய்ப் படிக்குமாறு கூறுகிறார். மேலும் படிக்கப்படிக்கக் கல்வி மனத்தில் பதியும் என்று அவர் கூறும்போது “கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே” என்ற முன்னோர் வாக்கை எடுத்துக்கூறுவதுபோல் அமைகிறது.

“ஒருமைகண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து”(திருக்குறள்)

என்றும் கூறும்வகையில் இப்பகுதி அமைகிறது. இருப்பினும் ஒரு பெண் படிக்காவிட்டால் அக்கம்பக்கத்தார் கேலி செய்வார் என்று கூறும்போது, சமூகம் ஓரளவுக் நல்ல அறிவு வளத்தினைக்கொண்டிருக்கிறது என்று தெரிகிறது அல்லது அது பாரதிதாசனின் எதிர்காலத்தை நோக்கிய கனவோ என்று தோன்றுகிறது. பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்குப் பெண் கல்வி அவசியம் மிகவும் இன்றியமையாதது. இது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.

“படியாத பெண்ணா யிருந்தால்
நீ படியாத பெண்ணாயிருந்தால் - கேலி
பண்ணுவார் என்னை, இவ்வூரார் தெரிந்தால்!
கடிகாரம் ஓடுமுன் ஓடு
கடிகாரம் ஓடுமுன் ஓடு
என் கண்ணல்ல
என் கண்ணல்ல!
அண்டை வீட்டுப் பெண்களோடு!
தலைவாரி பூச்சூடி உன்னைப்
“பாடசாலைக்குப் போ!” என்று சொன்னாள் உன் அன்னை!
கடிதாயிருக்கும் இப்போது
கல்வி கடிதாயிருக்கும் இப்போது கல்வி
கற்றிடத் கற்றிடத் தெரியும் அப்போது
கல்வி
கற்றிடத் கற்றிடத் தெரியும் அப்போது
கடல் சூழ்ந்த இத்தமிழ்நாடு
கடல் சூழ்ந்த இத்தமிழ்நாடு பெண்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கல்வி பெண்கல்வி என்கின்றது அன்போடு!
தலைவாரி பூச்சூடி உன்னைப்
“பாடசாலைக்குப் போ!” என்று சொன்னாள் உன் அன்னை!
அன்னை! அன்னை!”

இணையப்பக்கம்(இசையமுது - தந்தை பெண்ணுக்கு என்ற தலைப்பில் அமைந்த பகுதி <https://www.youtube.com/watch?v=-R34aYyZDKY> என்று பாடுகிறார். இங்கே வாழையில் அதாவது மலைப்பகுதியில் உயரமான மலைப்பகுதியில் விளையும் சுவைமிக்க மலைவாழை அல்லவோ கல்வி என்று அதனை உயர்த்திப்பேசுகிறார். மேலும் கல்வி கற்றவர்கள் குன்றின் மேலிட்ட விளக்காகத் திகழ்வர் என்பதையும் இங்கு மறைமுகமாக எடுத்துக்கூறுகிறார். ‘கல்வி கற்ற பெண்கள் நல்ல விளைநிலம் அங்கே நல்ல புதல்வர்கள் விளைவாவர்கள் ஆனால் கல்வி கற்காத பெண்கள் களர்நிலம் அங்கே புல் விளைந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைய மாட்டார்கள்’ என்ற கருத்தைக் கொண்ட,

“கல்வியில்லாத பெண்கள் களர் நிலம். அங்கே
புல்விளையலாம்; நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை”

என்ற பாரதிதாசனின் பாடலடிகள் குறிப்பிடத்தக்கன. இது மிகவும் வீரியமிக்க கூற்று என்பதுடன் பல அரிய செய்திகளைப் ‘பளிச்’சென்று சொல்வதில் பாரதிதாசன் திறமிக்கவர் என்பதை இது காட்டுகிறது. மேலும் பெண்கள் கல்வி கற்று முன்னேறிய இன்றைய நிலையில் அவரது கனவின் தாக்கத்தை நாம் அறிய முடிகிறது. முன்பெல்லாம் ஒரு பெண் ஆண் முன் அடிமைபோல் இருந்த நிலை மாறி இன்று ஆணுக்குப் பெண் சமம்! என்று கூறும் நிலையை நாம் அறியவும் உணரவும் முடிகிறது. எனினும் உடல் அமைப்பின் காரணமாகப் பெண்கள் இன்னும் இன்றும் சவால்களை எதிர்நோக்குவதையும் பாதிப்புகளை அனுபவிப்பதையும் நாம் அறிந்தாலும் சமூக அளவிலும் நாடுகளின் கவனிப்புகளின் அடிப்படையிலும் பெண்கள் நிலை நன்கு முன்னேறியுள்ளது. மேலும் பெண்கள் இன்று தம் வாழ்வில் தாம் எதிர்நோக்கும் சவால்களை வெளிப்படையாக எடுத்துச் சொல்லும் நிலை இடம்பெற்றுள்ளது. இன்று பெண் தனக்குப் போதிய பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் அவர் தம் திருமணபந்தத்திலிருந்து விலகவும் தம் பிள்ளைகளை உரிய காரணங்களுடன் தம் கவனிப்பில் வைத்துக்கொள்ளவும் வாழ்வில் மனச்சிக்கலின்றிச் சுதந்திரமாக வாழ வழி இருப்பதையும் அறிய முடிகிறது. இதை அவர்கள் துணிந்து செயல்படுத்தவும் மறு திருமணம் செய்து வாழவும் இன்று பல நாடுகளின் சட்டங்கள் வழி வகுத்திருப்பதையும் அதை நடைமுறையில் நாம் பார்க்க முடிவதையும் இங்கே துணிந்து எடுத்துக்கூற இயலும். மேலும் தம் வாழ்வில் கைம்பெண்ணான நிலையும் பெண்கள் தமக்கு உரிய மதிப்புடன் வாழ வழிகள் உள்ளன.

“தரையிற் படுத்தல் வேண்டும்!
சாதம் குறைத்தல் வேண்டும்!” (பாரதிதாசன்)
“என்றும் வாடாத பூப்போன்ற மங்கை நல்லாள்
மணவாளன் இறந்தால்பின் மணத்தல் தீதோ?
பாடாத தேனீக்கள் உலவாத் தென்றல்
பசியாத நல்வயிறு பார்த்த துண்டோ?”

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

(பாரதிதாசன், பாலசுப்பிரமணியன், 1998இல். ப.277)

என்றும்,

**“கோரிக்கை அற்றுக் கிடக்குதண்ணே - இங்கு
வேரில் பழுத்த பலா”**

என்றும் பாரதிதாசன் பாடியதைப் போல் அனைவருக்கும் அத்தகு நிலைமை இன்றில்லை. இதனால், இன்று பெண்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. மீண்டும் ஒரு புனர்வாழ்வு எடுத்ததுபோல் அவர்கள் உணரும் வகையில் சமுதாயமும் ஆண்களும் பெற்றோரும் அவர்களுக்கு உதவுகிறார்கள். இருப்பினும் தம் சமூகப் பழக்கவழக்கங்கள், காலங்காலமாக ஊறிய பண்பாட்டுக்கூறுகள் காரணமாகத் தம் வாழ்வை விதி வந்தபடி வாழும் பெண்களும் இன்னும் இன்றும் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் இங்கே எடுத்துக்கூற வேண்டியுள்ளது. உரிய வயதில் திருமணம் அமையாத பெண்களும் வயது ஆன பிறகும் தமக்கு ஒரு துணை தேடிக்கொள்ளும் நிலை இன்றைய நூற்றாண்டில் கைவரப்பெறுகிறது. இளம் பெண்கள் முதிர்கன்னிகளாகாக ஆகாது வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைப் பெற வழிகளை அவர்கள் கண்டறிய அவர்கள் கற்ற கல்வி உதவுகிறது. எனினும் அவர்களிலும் சிலர் பெற்றோர் பார்த்து வைப்பார்கள் என்ற பண்பாட்டுக்கூறின்படி தனியாகவே வாழ்ந்து தம் குடும்பத்திற்குச் சேவை செய்யும் நிலையையும் பார்க்க முடிகிறது. அவ்வகையில் கவிஞர் பெண்களுக்குப் பலவகைகளில் நம்பிக்கை தரும் பாடல்களைப் பாடியதிலிருந்து ஒரு வீட்டில் பெண் நல்லபடி வாழ்ந்தால் எல்லாம் நன்றாக இருக்கும் என்பதை உணர வைக்கிறார். தவிரவும் அவரது கருத்துகள் எனும்போது அங்கே கல்வி, குழந்தைகளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை, பெண்களுக்கு நல்ல மதிப்பு ஆகியனவற்றை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் பாரதிதாசனின் கருத்துகள் அமைந்துள்ளன.

தமிழர்தம் வாழ்வில் முன்னேற வேட்டுமானால் சில சித்தாந்தங்கள் அவசியம் என்ற வகையில் தமிழர் வாழ்வு நோக்கிய சில சித்தாந்தங்களைப் பாரதிதாசன் எடுத்துக்கூறியுள்ளார்.. சித்தாந்தம் என்பது உண்மையைக் கூறும் கோட்பாடுகள், தேற்றங்கள், கருத்துகள் எனப்படும். இவை நீண்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட மெய்மைகள் என்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தக்கது.

பாரதிதாசன் தம் படைப்புகளைப் படைப்போருக்குப் பலவேறு கருத்துகளைச் சித்தாந்தங்களாகத் தம் படைப்புகளில் விட்டுச்சென்றுள்ளார்.. இங்கு இந்தக் கட்டுரையில் அதாவது உணர்வுநோக்கிலும் பாராட்டு நோக்கிலும் இடம்பெற்ற இந்தக் கட்டுரை கட்டுரையாளர் பாரதிதாசனின் மீதான பாராட்டையும் அவரது பாடல்களின் உண்மைத்தாக்கத்தையும் நேரடியாகப் பார்த்து மகிழ்ந்த நிலையில் தம் உணர்வுகளை எடுத்துக்கூறும்வகையில் எழுதப்பட்டுள்ள சிறிய கட்டுரையாகும். இது தேவை ஏற்படும்போது இன்னும் பல அரிய கருத்துகளுடன் விரிவாக அமைவதற்கான சாத்தியமும் உண்டு. அவ்வகையில் சமூக வாழ்வில் பல அரிய கருத்துகளை மக்களின் மனங்களில் விதைத்துப் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளார். அதன் தாக்கம் இன்றும் இனியும் என்றும் தமிழகத்திலும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர் மனங்களிலும் இல்லங்களிலும் வாழ்ந்துவரும்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

நன்றி நவில்தல்

பின்வரும் நூல்களுக்கும் இதழ்களுக்கும் நூலாசிரியர்களுக்கும் இணையப்பக்கங்களுக்கும் எனது பணிவான நன்றி உரித்தாகுக!

1. திருக்குறள்
2. பாரதியார் பாடல்கள்
3. பாரதிதாசன் பாடல்கள்
4. மாலை மலர்
5. பாலசுப்பிரமணியன் சி., (1998 27ஆம் பதிப்பு). தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. மணமலர்ப் பதிப்பகம். சென்னை.ப.277.
6. தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம், தமிழ் நாடு, இந்தியா.
7. https://www.google.com/search?q=%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AE%0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%0%AF%8D&rlz=1C1CHZN_enSG1068SG1068&oq=%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D++&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBEAAAYExiABDIGCA AQRrg5MgkIARAAGBMYgATSAQoxMjc5MWowajE1qAllsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
8. <https://www.maalaimalar.com/health/womensafety/2017/01/11081634/1061384/female-education-necessary-for-bettering-House-and.vpf>
9. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://singteach.nie.edu.sg/wp-content/uploads/2023/10/SingTeach_Issue-86.pdf
10. <https://www.tamilvu.org/slet/I9100/I9100pd1.jsp?bookid=146&pno=7>
11. <https://www.tamilvu.org/courses/degree/c011/c0114/html/c0114402.htm>
12. பாரதிதாசன்(ஆர்).கோவிந்தராஜன், எஸ்., சீர்காழி (பாடியவர்). இசையமுது - தந்தை பெண்ணுக்கு. ஒளிக்காட்சி. <https://www.youtube.com/watch?v=-R34aYyZDKY> .
13. பாரதிதாசன். மயிலம் சுப்பிரமணியர் துதியமுது என்ற தலைப்பிலான பாடல். இணையப்பக்கம்: <https://www.tamilvu.org/slet/I9100/I9100pd1.jsp?bookid=146&pno=>.
14. பாரதிதாசன். சங்கே முழங்கு. பாரதிதாசன் கவிதைகள் , 27, சங்கநாதம். இணையப்பக்கம்: <https://www.tamilvu.org/courses/degree/c011/c0114/html/c0114405.htm>

மேற்கோள் நூல் பட்டியல்

- லாரன்ஸ் வோங். 2024. தேசிய தினப் பேரணி உரை. சிங்கப்பூர். Prime Minister and Minister for Finance Lawrence Wong delivered his National Day Rally 2024 speech on 18 August 2024 at the Institute of Technical Education (ITE) Headquarters. இணையப்பக்கம்: <https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/National-Day-Rally-2024>

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

- வசந்தம் தொலைக்காட்சி. 01.09.2024 அன்று மாலை 7.10க்கும் 7.15க்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் இடம்பெற்ற ஒளிவழிச் செய்தி. மீடியாகார்ப்.

